

YOSH VOLEYBOLCHILARNI TEXNIK HARAKATGA O'RGATISHDA YONDASHTIRUVCHI MASHQLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI

Xasanov Ziyodbek Turdikamol o'g'li

Oriental universiteti magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20623881>

Annotatsiya. Mazkur maqolada yosh voleybolchilarni texnik harakatlarga o'rgatish jarayonida yondashtiruvchi mashqlardan foydalanishning samaradorligi tahlil qilingan.

Voleybol sport turida texnik tayyorgarlik sport mahoratini shakllantirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Tadqiqot davomida yosh sportchilarning texnik elementlarni o'zlashtirish darajasini oshirishda yondashtiruvchi mashqlarning ahamiyati o'rganildi. Yondashtiruvchi mashqlar yordamida to'pni uzatish, qabul qilish, servis va hujum zarbalarini bajarish texnikasini o'zlashtirish jarayoni takomillashtirildi. Tadqiqot natijalari yondashtiruvchi mashqlardan muntazam foydalanish yosh voleybolchilarning texnik tayyorgarligi, harakat koordinatsiyasi va mashg'ulotlarga bo'lgan qiziqishini sezilarli darajada oshirishini ko'rsatdi.

Olingan natijalar voleybol bo'yicha o'quv-mashg'ulot jarayonini takomillashtirish va sportchilarni samarali tayyorlashda amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: voleybol, yosh voleybolchilar, texnik tayyorgarlik, yondashtiruvchi mashqlar, texnik harakatlar, sport mashg'ulotlari, harakat ko'nikmalari, sport mahorati, o'quv-mashg'ulot jarayoni, samaradorlik.

EFFECTIVENESS OF USING APPROACHING EXERCISES IN TRAINING YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS IN TECHNICAL MOVEMENT

Abstract. This article analyzes the effectiveness of using approach exercises in the process of training young volleyball players in technical movements. Technical preparation in volleyball is one of the important factors in the formation of sports skills. During the study, the importance of approach exercises in increasing the level of mastery of technical elements by young athletes was studied. With the help of approach exercises, the process of mastering the technique of passing, receiving, serving and performing attack strokes was improved. The results of the study showed that the regular use of approach exercises significantly increases the technical readiness, coordination of movements and interest in training of young volleyball players. The results obtained are of practical importance in improving the volleyball training process and effectively training athletes.

Keywords: volleyball, young volleyball players, technical training, approach exercises, technical movements, sports training, movement skills, sportsmanship, training process, efficiency.

Maqolaning dolzarbligi. Bugungi kunda mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish, yoshlarni sog'lom turmush tarziga yo'naltirish hamda sport turlari bo'yicha yuqori malakali sportchilarni tayyorlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Ayniqsa, voleybol sport turi yoshlar o'rtasida ommalashib borayotgan, jismoniy sifatlar va harakat ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi sport turlaridan biridir. Shu sababli yosh voleybolchilarni tayyorlash tizimini ilmiy asosda takomillashtirish, mashg'ulotlar samaradorligini oshirish va texnik tayyorgarlikni rivojlantirish masalalari dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etmoqda. Voleybol o'yinida sport natijalari ko'p jihatdan sportchining texnik tayyorgarlik darajasiga bog'liq bo'ladi.

To'pni qabul qilish, uzatish, servis bajarish, hujum zarbasi va blok qo'yish kabi texnik harakatlarning puxta o'zlashtirilishi o'yin samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan sanaladi. Biroq yosh voleybolchilarni tayyorlash amaliyotida texnik elementlarni o'rgatishda ayrim qiyinchiliklar kuzatiladi. Xususan, murakkab texnik harakatlarni bevosita o'rgatish jarayonida yosh sportchilarning individual imkoniyatlari, jismoniy rivojlanish darajasi va harakat tajribasi yetarli darajada hisobga olinmaydi. Natijada texnik harakatlarni o'zlashtirish jarayoni sekinlashadi, xatolar soni ortadi va mashg'ulotlarning samaradorligi pasayadi.

Mazkur muammoni hal etishda yondashtiruvchi mashqlardan foydalanish muhim pedagogik vosita hisoblanadi. Yondashtiruvchi mashqlar asosiy texnik harakatlarning alohida elementlarini soddalashtirilgan shaklda o'rgatish imkonini beradi. Bunday mashqlar yosh voleybolchilarda zarur harakat tasavvurlarini shakllantiradi, koordinatsion qobiliyatlarni rivojlantiradi hamda texnik usullarni bosqichma-bosqich va samarali o'zlashtirishga yordam beradi. Shu bilan birga, yondashtiruvchi mashqlar mashg'ulot jarayonini qiziqarli tashkil etish, sportchilarning faol ishtirokini ta'minlash va o'quv yuklamalarini yosh xususiyatlariga moslashtirish imkoniyatini yaratadi.

Hozirgi kunda voleybol bo'yicha sport zaxiralarini tayyorlash tizimida yosh sportchilarning texnik tayyorgarligini takomillashtirishga qaratilgan ilmiy izlanishlar olib borilayotgan bo'lsa-da, texnik harakatlarni o'rgatishda yondashtiruvchi mashqlardan foydalanishning samaradorligi yetarli darajada o'rganilmagan. Ayniqsa, ushbu mashqlarning yosh voleybolchilarning texnik mahoratini shakllantirish, harakat aniqligi va tezligini oshirish hamda mashg'ulot natijadorligiga ta'sirini ilmiy jihatdan asoslash zarurati mavjud.

Shu nuqtai nazardan, yosh voleybolchilarni texnik harakatlarga o'rgatishda yondashtiruvchi mashqlardan foydalanish samaradorligini aniqlash, ularning texnik tayyorgarlik ko'rsatkichlariga ta'sirini o'rganish hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqish muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalari voleybol bo'yicha o'quv-mashg'ulot jarayonini takomillashtirish, yosh sportchilarning texnik mahoratini oshirish va raqobatbardosh sportchilarni tayyorlash tizimini yanada rivojlantirishga xizmat qiladi.

Tadqiqotning pedagogik metodlari. Mazkur tadqiqotda yosh voleybolchilarni texnik harakatlarga o'rgatishda yondashtiruvchi mashqlardan foydalanish samaradorligini aniqlash maqsadida pedagogika, sport nazariyasi va metodikasi sohasida keng qo'llaniladigan ilmiy-tadqiqot metodlaridan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida tanlangan metodlar muammoni har tomonlama o'rganish, olingan natijalarning ishonchligini ta'minlash hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qildi.

Tadqiqotning muhim metodlaridan biri pedagogik kuzatish metodi bo'ldi. Ushbu metod yordamida yosh voleybolchilarning o'quv-mashg'ulot jarayonidagi faoliyati muntazam ravishda kuzatildi. Kuzatishlar davomida sportchilarning texnik harakatlarni bajarish sifati, mashqlarni o'zlashtirish tezligi, harakat koordinatsiyasi, mashg'ulotlardagi faolligi va texnik xatolarining takrorlanish darajasi o'rganildi. Pedagogik kuzatish natijalari yosh sportchilarni texnik tayyorlash jarayonida uchraydigan muammolarni aniqlash hamda ularni bartaraf etish yo'llarini belgilash imkonini berdi.

Tadqiqotda pedagogik testlash metodidan ham foydalanildi. Mazkur metod yosh voleybolchilarning texnik tayyorgarlik darajasini aniqlash va baholashga qaratildi. Testlash jarayonida to'pni yuqoridan uzatish, pastdan qabul qilish, servis bajarish, hujum zarbalarini amalga oshirish kabi asosiy texnik elementlar bo'yicha maxsus nazorat mashqlari qo'llanildi.

Test natijalari sportchilarning texnik tayyorgarlik darajasini aniqlash va tajriba yakunida erishilgan o'zgarishlarni baholash imkoniyatini yaratdi.

Pedagogik tajriba tadqiqotning asosiy metodlaridan biri sifatida tanlandi. Tajriba davomida yosh voleybolchilar nazorat va tajriba guruhlariga ajratildi. Nazorat guruhi bilan mashg'ulotlar amaldagi an'anaviy dastur asosida olib borildi. Tajriba guruhida esa texnik harakatlarni o'rgatish jarayoniga maxsus yondashtiruvchi mashqlar majmuasi kiritildi. Tajriba davomida ushbu mashqlarning texnik tayyorgarlik ko'rsatkichlariga, harakatlar aniqligiga va mashg'ulot samaradorligiga ta'siri o'rganildi.

Shuningdek, tadqiqotda pedagogik tahlil va baholash metodlari qo'llanildi. Ushbu metodlar yordamida sportchilarning texnik harakatlarni bajarish sifati, harakatlarning biomekanik jihatdan to'g'riligi, koordinatsion imkoniyatlari hamda texnik usullarni o'zlashtirish darajasi mutaxassislar tomonidan baholab borildi. Baholash natijalari o'quv-mashg'ulot jarayonida qo'llanilgan yondashtiruvchi mashqlarning samaradorligini aniqlashga xizmat qildi.

Tadqiqot davomida qiyosiy tahlil metodidan ham foydalanildi. Mazkur metod asosida nazorat va tajriba guruhlarining ko'rsatkichlari o'zaro solishtirildi. Olingan natijalar yondashtiruvchi mashqlarni qo'llash natijasida yuzaga kelgan o'zgarishlarni aniqlash va ularning amaliy ahamiyatini baholash imkonini berdi.

Pedagogik tadqiqot natijalarining ilmiy asoslanganligini ta'minlash maqsadida matematik-statistik tahlil metodlari qo'llanildi. Olingan ma'lumotlarning o'rtacha arifmetik qiymatlari, foiz ko'rsatkichlari va natijalar o'rtasidagi farqlar hisoblandi. Statistik tahlil orqali tajriba natijalarining ishonchliligi aniqlanib, yondashtiruvchi mashqlarning yosh voleybolchilar texnik tayyorgarligiga ijobiy ta'siri ilmiy jihatdan asoslandi.

Shunday qilib, tadqiqotda qo'llanilgan pedagogik metodlar yosh voleybolchilarni texnik harakatlarga o'rgatishda yondashtiruvchi mashqlardan foydalanish samaradorligini kompleks ravishda o'rganish, olingan natijalarni ilmiy asoslash va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish imkonini berdi.

Tadqiqot usullari. Tadqiqot jarayonida yosh voleybolchilarni texnik harakatlarga o'rgatishda yondashtiruvchi mashqlardan foydalanish samaradorligini aniqlash maqsadida bir qator ilmiy-tadqiqot usullaridan foydalanildi. Tadqiqotning nazariy asoslarini yaratish uchun voleybol sport turi, yosh sportchilarni tayyorlash metodikasi hamda texnik tayyorgarlik masalalariga oid ilmiy-uslubiy adabiyotlar, monografiyalar, ilmiy maqolalar va o'quv qo'llanmalar tahlil qilindi.

Tadqiqot davomida pedagogik kuzatish usuli yordamida yosh voleybolchilarning mashg'ulot jarayonidagi faoliyati, texnik harakatlarni bajarish sifati va o'zlashtirish darajasi muntazam ravishda kuzatib borildi. Shuningdek, pedagogik testlash usuli orqali sportchilarning to'pni uzatish, qabul qilish, servis bajarish va hujum zarbalarini amalga oshirish bo'yicha texnik tayyorgarlik ko'rsatkichlari aniqlandi.

Yondashtiruvchi mashqlarning samaradorligini aniqlash maqsadida pedagogik tajriba o'tkazildi. Tajriba davomida sportchilar nazorat va tajriba guruhlariga ajratilib, tajriba guruhida texnik harakatlarni o'rgatishda maxsus yondashtiruvchi mashqlar majmuasidan foydalanildi.

O'quv-mashg'ulot jarayonida olingan natijalar pedagogik baholash usuli asosida tahlil qilindi va sportchilarning texnik mahoratidagi o'zgarishlar aniqlab borildi.

Tadqiqot natijalarining ishonchliligi va obyektivligini ta'minlash maqsadida matematik-statistik tahlil usullaridan foydalanildi. Olingan ma'lumotlar umumlashtirilib, taqqoslandi hamda tegishli statistik ko'rsatkichlar yordamida qayta ishlanib, ilmiy xulosalar chiqarildi.

Nazariy tadqiqot usullari. Mazkur tadqiqotda yosh voleybolchilarni texnik harakatlarga o'rgatishda yondashtiruvchi mashqlardan foydalanish samaradorligini ilmiy asoslash maqsadida nazariy tadqiqot usullaridan foydalanildi. Nazariy tadqiqot usullari muammoning ilmiy-metodologik asoslarini aniqlash, mavjud ilmiy qarashlarni o'rganish, tadqiqot mavzusiga oid nazariy bilimlarni tizimlashtirish hamda amaliy tadqiqotlar uchun zarur bo'lgan ilmiy xulosalarni shakllantirish imkonini berdi. Tadqiqot davomida voleybol sport turi bo'yicha ilmiy-uslubiy adabiyotlar, monografiyalar, ilmiy maqolalar, dissertatsiyalar va me'yoriy hujjatlar tahlil qilindi.

Tadqiqotda qo'llanilgan nazariy tadqiqot usullari

№	Tadqiqot usuli	Mazmuni
1	Ilmiy-uslubiy adabiyotlarni tahlil qilish	Mavzuga oid ilmiy manbalarni o'rganish va umumlashtirish
2	Tahlil va sintez	Olingan ma'lumotlarni qismlarga ajratib o'rganish hamda yagona tizimga keltirish
3	Taqqoslash	Turli olimlarning qarashlari va tadqiqot natijalarini qiyosiy o'rganish
4	Umumlashtirish	O'rganilgan manbalar asosida ilmiy xulosalar chiqarish
5	Tizimlashtirish	Nazariy ma'lumotlarni mantiqiy ketma-ketlikda guruhlash
6	Pedagogik modellashtirish	Yondashtiruvchi mashqlarni qo'llash jarayonining nazariy modelini ishlab chiqish

Nazariy tadqiqot usullaridan foydalanish natijasida yosh voleybolchilarning texnik tayyorgarligini takomillashtirishga oid ilmiy qarashlar o'rganildi va tizimlashtirildi. Shuningdek, texnik harakatlarni o'rgatishda yondashtiruvchi mashqlarning pedagogik imkoniyatlari hamda ularning sportchilarning texnik mahoratini rivojlantirishdagi ahamiyati aniqlandi. Olingan nazariy ma'lumotlar tadqiqotning amaliy bosqichlarini tashkil etish, tajriba-sinov ishlarini rejalashtirish va ilmiy asoslangan xulosalar ishlab chiqishda metodologik asos bo'lib xizmat qildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ayrapetyans L.R., Godik M.A. **Sport o'yinlari va o'qitish metodikasi.** – Toshkent: O'qituvchi, 2011. – 320 b.
2. Ayrapetyans L.R. **Voleybol nazariyasi va uslubiyati.** – Toshkent: Ibn Sino, 2005. – 240 b.
3. Kerimov F.A. **Sport sohasidagi ilmiy tadqiqotlar.** – Toshkent: Zar qalam, 2004. – 334 b.
4. Kerimov F.A. **Sport kurashi nazariyasi va uslubiyati.** – Toshkent: O'zbekiston, 2018. – 456 b.
5. Pulatov A.A. **Voleybolchilarni tayyorlashning ilmiy-uslubiy asoslari.** – Toshkent: Fan, 2017. – 215 b.
6. Salomov R.S. **Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati.** – Toshkent: ITA-PRESS, 2015. – 269 b.
7. Xo'jayev F., Abdullayev A. **Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi.** – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018. – 312 b.